

HARBIY XIZMATCHILARDA UMUMMADANIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY JIHLATLARI

Kuchkarov Bahodir Tashmurodovich
O‘R QK Akademiyasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola harbiy xizmatchilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirishning asosiy jihatlari haqida so‘z yuritilgan. Ushbu maqolada ma‘naviy-ma‘rifiy jarayonlar, kompetensiyaviy yondashuvlar va umummadaniy kompetentlikni rivojlantirishning asosiy jihatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: harbiy xizmatchi, madaniyat, vatanparvarlik, rivojlantirish, ma‘naviy qadriyat, yuksak ma‘naviyat.

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития общекультурной компетентности военнослужащих. В данной статье освещены духовно-просветительские процессы, компетентностные подходы и основные аспекты развития общекультурной компетентности.

Ключевые слова: военнослужащий, культура, патриотизм, развитие, духовная ценность, высокая духовность.

Annotatsion. The article examines the main aspects of developing general cultural competence among military personnel. This article examines spiritual and educational processes, competency-based approaches, and the main aspects of developing general cultural competence among military personnel.

Keywords: military, culture, patriotism, development, spiritual value, high spirituality.

Jahon ta‘lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida harbiy xizmatchilarning umummadaniy kompetentlikni rivojlantirishi, harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentlikning integral modelini ishlab chiqish, Yevropa ta‘lim darajasiga mos keladigan kompetentliklar va malakalarni konseptual asoslash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar yaratish bo‘yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga “umummadaniy kompetentlik” tushunchasini ochib beradigan ilmiy tadqiqotlar, oliy harbiy ta‘lim muassasalari harbiy xizmatchilarining kasbiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida pedagogik sharoitlarni takomillashtirish, ta‘lim muhitida normativ, moddiy, texnik va axborot bazasini yaratish bo‘yicha ham ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda xalqimiz tarixiga va ma‘naviy qadriyatlariga yuksak hurmat tuyg‘usini shakllantirish, Vatan himoyasiga, uning milliy xavfsizligi, hududiy yaxlitligi va suverenitetini ta‘minlashga doimo shay turishga hamda harbiy xizmatni o‘tashga tayyorlash maqsadida keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda.

Prezidentimizning 2019-yil 3-maydagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4307-son Qarori hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda 1059-son “Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida “Ma’naviy-ma’rifiy ishlarning ta’sirchanligini oshirish, ma’naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, davlat va jamoat tashkilotlarining bu boradagi faoliyatiga yaqindan ko‘maklashish” muhim vazifa sifatida belgilab berilgan.

Shuni alohida ta’kidlab o‘tish lozimki, 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarorida ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emasligi, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarni ma’naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayotganligi alohida ta’kidlab o‘tilib, “targ‘ibot-tashviqot va tarbiya yo‘nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo‘yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish” muhim yo‘nalish sifatida belgilab berildi. Bularning barchasi bugungi kunda kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar orqali yoshlar ongiga singdirib borish muhim ahamiyatga ega.

Keyingi yillarda yuz berayotgan tub o‘zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga yangicha innovatsion yondashuvlar, mavjud qarashlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko‘zgusi va samaradorlik mezonlari bilan qayta ko‘zdan kechirishni taqozo etmoqda.

Yangi asr jahon ta’lim tizimlari, jumladan, ta’lim tizimidagi global o‘zgarishlar bilan ajralib turibti. Bu, o‘z navbatida, oliy harbiy ta’lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash uchun qo‘llaniladigan yangi pedagogik yondashuvlarni paydo bo‘lishini belgilab berildi. Axborot jamiyatida kasbiy muvaffaqiyatga erishish uchun oliy harbiy ta’lim muassasasi bitiruvchilari doimo o‘zgarib turadigan tinchlik va jangovar sharoitlarda o‘z maqsadiga muvofiq harakat qilishga tayyor bo‘lishi kerak. Ular mutaxassislar o‘rtasida madaniyatlararo muloqotda zarur bo‘ladigan, rivojlangan qobiliyatlarga ega, professional jihatdan malakali, raqobatbardosh harbiy xizmatchilar bo‘lishi zarur.

Bu vazifalarni amalga oshirish uchun oliy harbiy ta’lim muassasalarida o‘qitishga kompetensiyaviy yondashuv keng joriy etila boshlandi, bu o‘qituvchilardan ta’lim standartlariga muvofiq mutaxassislar tayyorlashning nazariy va uslubiy asoslarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Shu bilan birga, harbiy xizmatchilar ongida zamonga mos ma’naviy dunyoqarashni mustahkamlash maqsadida boy tarixiy-madaniy merosimizni chuqur o‘rganish, ularning zalvorli faoliyatini doimiy harakatdagi dasturga aylantish bugungi kunda oliy ta’limda milliy tarbiyaviy ishlarni tashkil etishning muhim yinalishlari hisoblanadi.

Harbiy xizmatchilarni ko'p funksiyali faoliyatga tayyorlash nafaqat ularni kasbiy rivojlantirishni, shu jumladan, ularning umummadaniy kompetentligini rivojlantirishni talab qiladi, ushbu kompetentlik rivoji ham oliy harbiy ta'lim natijasida ro'y beradi.

Bugungi kunda yuksak malakali mutaxassislarni tayyorlash jarayoni hamda tizimi jiddiy o'zgarishlarga uchramoqda Misol uchun, hozirgi sharoitlarda ta'lim va tarbiya jarayonining texnologizatsiyalashayotganligi va raqamli texnologiyalarni tizimli qo'llashda bu jarayonlarga kompetensiyaviy yondashuv shartlarida ishlashga to'g'ri kelmoqda.

Bunday vaziyatda butun e'tibor ta'limning kasbga oid jihatlariga, harbiy xizmatchilar tomonidan kasbga oid umummadaniy kompetentlikni o'zlashtirilish masalasiga qaratiladi. Bunda shu narsani alohida ta'kidlashimiz lozimki, umummadaniy kompetentliksiz kursant haqiqiy kasb egasi sifatida shakllana olmaydi.

Ayni shu holat harbiy xizmatchilarda umumadaniy kompetentlikni rivojlantirish masalasi dolzarbligini belgilab beradi.

Umummadaniy kompetentlikni rivojlanganligi o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini rivojlantirishga yanada turtki beradi. Oliy harbiy ta'lim muassasalarining asosiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqishda nafaqat harbiy xizmatchining kasbiy tayyorgarligiga, balki uning shaxsiy fazilatlariga ham e'tibor qaratish kerak. Buning uchun O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni ta'lim muassasalariga ta'lim mazmunini muvofiqlashtirish erkinligini, o'quv-uslubiy ta'minot va ta'lim texnologiyalarini tanlash erkinligini beradi.

"Ma'daniyat" inson faoliyati va shu faolliyatning ahamiyatini belgilovchi ramziy qurilmalar va asarlar majmuidir. Madaniyat musiqa, adabiyot, badiiy tasvir, me'morchilik, teatr, kinematografiya, turmush tarzi kabi faoliyatlarda namoyon bo'lishi mumkin. Antropologiyada "madaniyat" atamasi ostida mahsulotlar va ularni ishlab chiqarish, estetik ma'no berish hamda shu jarayonlarga bog'langan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi. Bu ma'noda madaniyat o'z ichiga san'at, fan va ma'naviy tizimlarni oladi va jamiyat, inson ijodiy kuch va qobiliyatlari tarixiy taraqqiyotining muayyan darajasi hisoblanadi.

Umummadaniy kompetentsiyaning tashqi jihati uning harbiy xizmatchilarda nafaqat kasbiy, balki ijtimoiy aloqalar va o'zaro munosabatlarni o'rnatish jarayonida muhim rol o'ynashidadir; jadal rivojlanayotgan zamonaviy jamiyatda o'zining munosib o'rnini faol izlash, aniqlash va egallashda; qonun hujjatlarida belgilangan vakolat va funksiyalarni hamda o'zlari tanlagan kasbini malakali va sifatli amalga oshirishda o'z aksini topadi.

Umummadaniy kompetentsiyaning ichki jihati harbiy xizmatchilar tomonidan nafaqat kasbiy, balki shaxsiy fazilatlarni amalga oshirishda umummadaniy kompetentsiyaning fundamental o'rnini anglash va tushunishdan iborat; raqobatbardosh mehnat bozorida harbiy xizmatchilarni ishga joylashtirish jarayonida

rivojlangan umummadaniy kompetentsiyaning ahamiyati; oliy harbiy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining respublika jamoat tartibi va milliy xavfsizligini ta'minlash sohasida malakali va tayyor mutaxassis sifatidagi qadriyatlari kiradi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib aytadigan bo'lsak, oliy harbiy ta'limning takomillashtirilgan Davlat ta'lim standartlari mazmuniga muvofiq, umummadaniy kompetentsiya jamiyatning tizimga qo'yayotgan talablarini yaxlit shaklda aks ettiruvchi asosiy va umuminsoniy kompetentsiya sifatida qaralishi lozim, deb hisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barakamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907- son qarori / www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31-dekabrdagi "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 1059-sonli qarori (2020) Xalq so'zi.
3. "Kompetentlik va kreativlik asoslari" o'quv uslubiy majmua. T. 2015 yil. 14-15-betlar
4. Ishmuxamedov R. va b. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - T.: Iste'dod, 2008.
5. Boltayeva M.J. Bo'lg'usi o'qituvchilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish(tarixiy ideallar asosida)/ pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya avtoreferati; T.: 2023-yil. 12-s.
6. Muslimov N.A. Kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy shakllantirishning nazariy - metodik asoslari.: Dis.... ped. fan. dokt. - T.: 2007. - 275 b